

O‘QUVCHILARINI MILLIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

O.T.Abdug‘aniyev

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Ilmiy kotibi p.f.b.f.f.d.(PhD), dotsent, loyiha a’zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161972>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘quvchilarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ilmiy asoslangan holda yoritilgan. Ta’lim jarayonida raqamli vositalar, interaktiv metodlar, kvest va gamifikatsiya elementlari, aqliy xaritalar, multimediya taqdimotlari hamda ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish orqali o‘quvchilarda milliy g‘urur, Vatanga sadoqat, tarixiy merosga hurmat va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish yo‘llari tahlil qilingan. Shu bilan birga, “Oila–Maktab–Mahalla” hamkorligi doirasida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari ochib berilib, xalqaro tajribalar asosida o‘quvchilarda vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarning pedagogik ta’sir vositalari orqali yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** milliy vatanparvarlik, innovatsion texnologiyalar, pedagogik imkoniyatlar, interaktiv metodlar, gamifikatsiya, raqamli ta’lim, o‘quvchilar tarbiyasi, Oila–Maktab–Mahalla hamkorligi, milliy qadriyatlar, fuqarolik mas’uliyati*

Globalashuv va axborot asrida yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash, ularning Vatanga sadoqati, tarixiy merosga hurmati va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish bugungi kun ta’lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida qabul qilinayotgan davlat dasturlari va konseptual hujjatlarda milliy tarbiya, vatanparvarlik, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanmoqda. Shu jarayonda ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish o‘quvchilarda milliy g‘ururni shakllantirishda samarali vosita sifatida e’tirof etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasi¹da yoshlar masalasiga to‘xtalar ekan: “O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga nafaqat jadal islohotlar, ilm-ma’rifat va innovasiya bilan erishamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur” degan ushbu murojaati mazmunida ham o‘quvchilarini milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yosh-avlodni ma’naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash pedagoglar oldida turgan eng muhim muammodir.

Innovatsion texnologiyalar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish, milliy qadriyatlarni yangicha shaklda o‘zlashtirish va ular orqali shaxsiy hayotiy pozitsiyasini shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, interaktiv metodlar, gamifikatsiya, kvest topshiriqlar, aqliy xaritalar, multimediya vositalari va raqamli ta’lim platformalari milliy tarbiyaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

¹ Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 25 январь №-19 сон

Milliy vatanparvarlik – bu shaxsning Vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, davlat ramzlariga ehtirom bilan munosabat va yurt taraqqiyoti uchun mas’uliyat his qilish kabi fazilatlarni mujassamlashtiruvchi kompleks tushunchadir. O‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida ularda nafaqat tarixiy merosga qiziqish, balki uni zamonaviy hayot bilan uyg‘unlashtirish ko‘nikmalari shakllanishi lozim.

Innovatsion texnologiyalar yordamida milliy vatanparvarlik ruhini tarbiyalash quyidagi yo‘nalishlarda samarali bo‘lishi mumkin:

- Interaktiv metodlar: “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Rol o‘ynash” orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlashga va milliy qadriyatlarni anglashga undaladi.
- Gamifikatsiya: O‘yin elementlari (ball to‘plash, reyting, musobaqa) asosida o‘quvchilarda raqobatbardoshlik, milliy g‘urur va jamoaviylik ruhini shakllantiradi.
- Kvest va loyihaviy topshiriqlar: Tarixiy shaxslar hayoti, milliy urf-odatlar, buyuk allomalar merosiga bag‘ishlangan topshiriqlar o‘quvchilarda qidiruvchanlik va izlanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.
- Multimedia vositalari: Video, audio, infografika va 3D taqdimotlar orqali milliy tarix va madaniyatning boyligi keng yoritiladi.
- Aqliy xaritalar (Mind maps): Milliy qahramonlar, tarixiy jarayonlar va qadriyatlarni tizimli o‘rganishga yordam beradi.
- Raqamli ta’lim platformalari: Onlayn kutubxonalar, virtual muzeylar, interaktiv dasturlar orqali o‘quvchilar milliy tarix va madaniyatni zamonaviy yondashuvda o‘rganadilar.

Vatanparvarlik tarbiyasi jarayonida faqat maktab emas, balki oilaning, mahalla institutining ham o‘rni muhimdir. Innovatsion texnologiyalar orqali ota-onalar va mahalla faollarini jalb qilish, o‘quvchilarni milliy qadriyatlarga asoslangan loyihalarga safarbar etish samaradorlikni oshiradi.

Xorijiy mamlakatlarda (Yaponiya, AQSh, Janubiy Koreya) patriotik tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. O‘zbekistonda ham milliy qahramonlar – Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Bobur merosi, shuningdek, xalq ertaklari va dostonlari asosida innovatsion metodlarni qo‘llash keng pedagogik imkoniyatlar yaratadi.

O‘quvchilarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash ta’lim samaradorligini oshirish, milliy qadriyatlarni chuqur anglash va Vatanga sadoqat hissini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Interaktiv metodlar, gamifikatsiya, multimedia vositalari va raqamli ta’lim platformalari yordamida o‘quvchilarning milliy ongini shakllantirish, ularni ijodkor, tashabbuskor va mas’uliyatli shaxs sifatida voyaga yetkazish mumkin. Shuningdek, “Oila–Maktab–Mahalla” hamkorligida innovatsion yondashuvlarni qo‘llash milliy tarbiyaning uzluksizligini ta’minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng ta’lim-tarbiya muammosiga doir bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi.

Jumladan, Sh.Shodmonova² o‘quv-tarbiyaviy jarayonda talabalarning mustaqillik tafakkurini rivojlantirish, O.Musurmonova³ yoshlarning ma’naviy madaniyatini shakllantirish muammolariga doir tadqiqot ishlarini olib bordilar. G.Maxmutov⁴ talabalarni o‘qitish hamda

² Шодмонова Ш. С. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида): дис. ... пед. фан. док. – Т., 2010. – 340 б.

³ Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: дис.: п.ф.д. – Т., 1993. – 364 б.

⁴ Махмутов Г. Олий педагогик таълим тизимида талабаларни маънавий шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлар.: Автореф. дис. п.ф.н. – Т.: 2004. – 22 б.

tarbiyalash qonuniyat-lari, shuningdek, siyosiy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda talabalar ongiga samarali ta'sir etish yo'llari, ma'naviy-axloqiy tamoyillar va me'yorlar, buyuk ajdodlarimizning xulq-odob me'yorlari hamda muomala madaniyati haqida o'z ilmiy qarashlari asosida ifodalab o'tdi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida yuksak intellektual, ijtimoiy faol, tashabbuskor, ma'naviy-axloqiy salohiyatga ega bo'lgan yosh-avlodni yetuk kadrlar etib tayyorlash muammosi to'g'risida izlanishlar olib borishgan. Yoshlarda sog'lom turmush madaniyati va vatanparvarlik, yoshlar faolligini oshirish va ularning ma'naviy-ahloqiy tarbiyasi, ijtimoiy-pedagogik qobiliyatlarini millat rivoji ruhida tarbiyalash kabi muammolarga to'xtalib o'tgan.

Yosh avlod tarbiyasi xususida to'xtalar ekanmiz, taniqli o'zbek pedagogi, ma'rifatparvar olim A.Avloniy⁵ shunday deydi: "Al-hosil tarbiya bizlar uchun yo hayot yo mamot, yo najot, yo halokat yo saodat, yo falokat masalasidir". Ushbu fikrlardan xulosa chiqarsak, shaxs tarbiyasi xususiy emas, balki ijtimoiy, milliy ilmdir. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq.

Respublikamiz olimlari tomonidagi ushbu muammoning asosiy jihatlariga olimlar O.Musurmonova⁶ ta'lim –tarbiyada ahloqiy ong, vijdon, burch, mas'uliyat, hayo, g'urur kabi insonning fe'l – atvorini ichki boshqarish qurilishiga asoslanadi. Ahloqning mag'zini tashkil qiluvchi bosh qoidalar insonparvarlik, demokratizm, halol mehnat, o'zaro yordam, do'stlik, hamkorlik, o'zaro hurmat, baynalmilalchilik vatanparvarlik, tabiat va atrof muhitga diqqat-e'tibor, burch hissi hamda kamtarlik ko'zbo'yamachilik va yolg'izlikni inkor etish kabi insoniy sifatlarni o'z tadqiqotlarida ifodalagan.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasida ayni vaqtda yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishga qaratilgan jarayonda quyidagi vazifalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etmoqda:

a) yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashni tarkib toptirish, o'z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashish, reja va amal birligi hissini uyg'otish;

b) o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlardan ogoh etish, chuqur bilimga, tafakkurga ega yoshlarni tarbiyalash malakalarini tobora boyitish;

d) umuminsoniy axloq me'yorlarini anglashni (odamiylik, kamtarlik, o'zaro yordam, mehr-muhabbat, muruvvat, adolatni yoqlash, axloqsizlikka qarshi nafrat va hokazolar), muomala odobi, yuksak madaniyatni o'quvchilarda qaror toptirishga erishish;

e) huquqiy va axloqiy me'yorlarga hurmat ruhida yondashish, o'quvchilarda fuqarolik tuyg'usini, ijtimoiy burchga mas'ullikni qaror toptirish;

f) tarbiyani muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasidagi mas'uliyatni tarkib toptirish;

g) vatanparvarlik va baynalmilalchilik tuyg'usini shakllantirish, o'zga millat va xalqlar qarashlariga hurmatni, huquq va burchlarni kamsitmaslik tuyg'usini qaror toptirish;

h) mustaqil davlat-O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to'g'ri va xolisona baho berishga o'rgatish;

o) insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, uning shani, or-nomusi, qadr- qimmatini, huquq va burchlarini himoya qilishga o'rgatish va boshqalar.

Mamlakatimizda yoshlarning har tamonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetishida jamiyat taraqqiyoti muhim o'rin tutishi bilan birga, uning umuminsoniy qadriyatlar ruhida

⁵ A.Avloniy. «Turkiy Guliston yoxud axloq» (nashrga tayyorlovchi Xoliqov L.) -Toshkent: O'qituvchi, 1992. 160 b.

⁶ Мусурмонова О. Уқувчиларнинг маънавий маданиятини шакллантириш. –Т.: Фан, 1993. – 28 б.

tarbiyalash masalasi ham muhim o‘rin tutadi. Milliy vatanparvarlik – bu shaxsning Vatanga muhabbati, milliy qadriyatlar, madaniyat va tarixiy merosga sadoqati, davlat ramzlariga hurmati va yurt taraqqiyotiga hissa qo‘shishga intilishidir. Ta‘lim tizimida bunday fazilatlarni shakllantirish uchun keng pedagogik imkoniyatlar mavjud bo‘lib, ularni quyidagi asoslarda izohlash mumkin:

milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning imkoniyatlarini quydagicha tahlil qilib aytish mumkin:

Didaktik imkoniyatlar – Integrativ yondashuv: Milliy qadriyatlar, tarix, adabiyot va san‘atni fanlararo integratsiya asosida o‘qitish orqali o‘quvchilarda Vatanga bo‘lgan mehr uyg‘otiladi. Masalan, tarix darslarida buyuk sarkardalar faoliyatini o‘rganish adabiyot darslaridagi milliy qahramonlar obrazi bilan bog‘lanadi.

- Innovatsion metodlar: Kvest, gamifikatsiya, aqliy xaritalar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, milliy merosni chuqur anglashga undaydi.

- Axborot texnologiyalari: Virtual muzeylar, 3D taqdimotlar, videodarslar milliy tarixni ko‘rgazmali va ta‘sirchan shaklda o‘rganish imkonini beradi.

- Tarbiyaviy imkoniyatlar – Oila–Maktab–Mahalla hamkorligi: Oila tarbiyasida beriladigan milliy qadriyatlar maktabdagi ta‘lim jarayoni va mahalla muhitida qo‘llab-quvvatlangan, vatanparvarlik tarbiyasi uzluksiz davom etadi.

- An‘anaviy va zamonaviy uyg‘unlik: Milliy urf-odatlar (Navro‘z, Mustaqillik bayrami, Vatan himoyachilari kuni)ni zamonaviy texnologiyalar yordamida keng targ‘ib qilish o‘quvchilarda faxr tuyg‘usini kuchaytiradi.

- Rol modellari: Milliy qahramonlar – Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Bobur kabi tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatini tarbiyaviy tadbirlarda o‘quvchilarga namuna qilib ko‘rsatish ularda mas‘uliyat va g‘urur hissini shakllantiradi.

Ijtimoiy imkoniyatlar - Jamoaviy loyihalar: O‘quvchilarni milliy tarix, qadriyatlar va madaniyatga oid ijtimoiy loyihalarga jalb qilish orqali ular Vatanga daxldorlikni chuqur his etadilar.

- Ko‘ngillilik faoliyati: Talabalar va o‘quvchilarni ekologik, ijtimoiy va madaniy tadbirlarga jalb etish orqali ularning fuqarolik pozitsiyasi mustahkamlanadi.

- Raqamli maydon imkoniyatlari: Ijtimoiy tarmoqlar, milliy media kontentlar orqali vatanparvarlik ruhini keng yoyish, yoshlarni milliy qadriyatlarni asrab-avaylashga da‘vat qilish.

Psixologik-pedagogik imkoniyatlar - Shaxsiy motivatsiya: O‘quvchilarni rag‘batlantirish, muvaffaqiyatlarini e‘tirof etish orqali ularning milliy g‘urur hissi ortadi.

- Emotsional-ta‘sirchan yondashuv: Milliy qo‘shiqlar, dostonlar, teatr sahnalari, videoroliklar orqali o‘quvchilarda Vatanga mehr hissi emotsional darajada shakllanadi.

- O‘zini anglash jarayoni: “Men va Vatanim” mavzusidagi refleksiv mashg‘ulotlar o‘quvchilar shaxsiy hayotiy pozitsiyasini milliy qadriyatlar bilan bog‘lashga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba va milliy yondashuv uyg‘unligi - Xorijiy tajribalar (Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya)da vatanparvarlik tarbiyasi raqamli ta‘lim vositalari va loyiha asosida amalga oshiriladi. Shu tajribalarni milliy qadriyatlarimiz bilan uyg‘unlashtirish O‘zbekiston sharoitida yanada samarali natija beradi.

- UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar ta‘limda “fuqarolik kompetensiyasi”ni rivojlantirishni asosiy yo‘nalish sifatida belgilagan. Milliy vatanparvarlik tarbiyasini ana shu global tajribalar bilan uyg‘unlashtirish yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi.

Milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari nihoyatda keng va ko'p qirrali. Ular ta'limning didaktik jarayonida interaktiv va innovatsion metodlar orqali, tarbiyaviy ishlar orqali, ijtimoiy hamkorlik asosida va psixologik yondashuvlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Eng muhimi, o'quvchilarda milliy g'urur, Vatanga sadoqat va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish uchun uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuv zarur.

ADABIYOTLAR

1. Xalq so'zi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy Majlisga Murojaatnomasi" 2020 y. 25 yanvar №-19 son
2. Shodmonova Sh. S. Oliy o'quv yurti talabalarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish (Kasb ta'limi yo'nalishi misolida): dis. ... ped. fan. dok. – T., 2010. – 340 b.
3. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: dis.: p.f.d. – T., 1993. – 364 b.
4. Maxmutov G. Oliy pedagogik ta'lim tizimida talabalarni ma'naviy shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlar.: Avtoref. dis.. p.f.n. – T.: 2004. – 22 b.
5. A.Avloniy. «Turkiy Guliston yoxud axloq» (nashrga tayyorlovchi Xoliqov L.) -Toshkent: O'qituvchi, 1992. 160 b.
6. Musurmonova O. O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish. –T.: Fan, 1993. – 28 b.
7. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. O'zbekiston faylasuflari jamiyati.: T-2010 y. 188-b.
8. Abdug'Aniyev O. T. TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MOHIYATI VA MANTIQUIY JIHATDAN TAHLILI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 10. – S. 434-438.
9. Abdug'Aniyev O. T. YANGI O 'ZBEKISTON SHAROITIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK HAMKORLIK OMILLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – S. 52-56.
10. Abdug'aniev O. T. TALABALARDA IJTIMOY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI //Evraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 13. – S. 25-29.
11. Abduganiyev O. T. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //prospects of development of science and education. – 2022. – T. 1. – №. 5. – S. 78-83.
12. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
13. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.
14. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.